

நீதி நூல்களில் பெண்கள்

முனைவர் அ. செந்தில்குமார்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
விவேகானந்தா கல்லூரி, கன்னியாகுமரி

முன்னுரை

தமிழ் இலக்கியத் துறையிலும் இலக்கணத் துறையிலும் கவனம் செலுத்தினர் சமணர்கள் என்பதை தமிழ் இலக்கிய வரலாறு நமக்குத் தெளிவாக உணர்த்துகிறது. பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் சமண இலக்கியங்களான நாலடியாரிலும் பழமொழிநானூறிலும் சொல்லப் பட்டுள்ள பெண் தொடர்பான செய்திகளை வகைப்படுத்தி பெண் எவ்வாறு பேசப்பட்டுள்ளாள் என்பதை இக்கட்டுரை விளக்குகிறது. நாலடியாரும் பழமொழிநானூறும் சுட்டும் பெண்களின் இலக்கணங்களை ஒப்புமைப்படுத்தி இக்கட்டுரை விரித்துரைக்கிறது.

மலர்: 11

சிறப்புத்திட்டம்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8246658](https://doi.org/10.5281/zenodo.8246658)

கற்புடை மகளிரின் விருந்தோம்பும் பண்பு

கற்புடை மகளிர்க்கு விருந்தோம்பும் பண்பு இன்றியமையாதது என்பதை நாலடியாரில் இரு பாடல்கள் எடுத்தியம்புகின்றன.

“அரும்பெற்ற கற்பின் அயிராணியன்ன

பெரும் பெயர்ப் பெண்டிரெனினும்- விரும்பிப்

பெறுநயாற் பின்னிற் பாரின்மையேபேணும்

நறுநுதலாள் நன்மைத் துணை

(நாலடியார்: 381)

பெற்றுகரிய கற்பொழுக்கமுடைய அயிராணி என்னுந் தேவர்கோன் மனைவில் வாழ்க்கையிற் பெரிய புகழ்வாய்ந்த மகளிராயினும், அவருள் உணவு முதலிய பொருட்களை விரும்பி அவற்றை அடையும் வேட்கையால், தன் பின்னே இரந்துநிற்கும் இரவலர் இல்லாமையையே தனது இல்லறத்தின் பயன்களாகிய நன்மைகட்குத் துணையாவாள்.

“குடநீரட் டுண்ணும் இடுக்கட் பொழுதுங்

கடனீரறவுண்ணுங் கேளிர் வரினும்

கடனீர்மையையாறாக் கொள்ளுமடமொழி

மாதர் மனைமாட்சியாள்”

(நாலடியார்: 382)

குடத்திலுள்ள நீரையே காய்ச்சிப் பருகிப் பசியாறும் காலத்தும் கடல் நீர் முழுமையும் உண்டு பசியாறுதக்குரிய அத்தனனை உறவினர் ஒருங்கு விருந்தாக வந்தாலும் அந்நேரத்தில், தன் கடமையாகிய விருந்தோம்புமியல்பைச் செயன்முறையாக மேற்கொள்கின்ற மென்மையான சொற்களையுடைய பெண்ணே இல்லறவாழ்க்கைக்குரிய மாட்சிமையுடையளாவாள்.

இதுபோல், குறிப்பறிதலும் விருந்தோம்பு தலுமுடைய இல்லாளோடு செல்வத்துடன் வாழ்பவர்களே நீங்காத இன்பமுடையார் என பழமொழி சுட்டுகிறது.

“சொல்லாமை நோக்கிக் குறிப்பறியும் பண்பிற்றம் இல்லாளே வந்தவிருந்தோம்பிச் - செல்வத் திடரின்றிஏமாந் திருந்தாரேநாளும் கடலுள் துலாம் பண்ணினார்”.

(பழமொழி:330)

தான் கூறுவதற்கு முன்னரே முகம் நோக்கிமனக் குறிப்பினை அறியும் பண்பினை உடைய தன் மனைவியே வந்த விருந்தினர்களுக்கு வேண்டுவன செய்து ஓம்ப, அதனால் செல்வத்தின்கண் துன்பமின்றி இன்பமுற்று வாழ்ந்தவர்களே,

நாடோறும் கடலிலுள்ள நீரைத் துலா இட்டு இறைப்பவரோடு ஒப்பர் கற்புடைமகளிரின் நாணம் பெண்மைக்கு அணியெனப்படுவது நாணம் என நாலடியாரில் இரு

பாடல்கள் எடுத்துரைக்கின்றன.

“எஞ்ஞான்றும் எங்கணவர் எந்தோள் மேற்சேர்ந்தெழினும் அஞ்ஞான்றுகண்டேம்போல் நாணுது மால்; - எஞ்ஞான்றும் என்னைகெழீஇயினர் கொல்லோபொருள் நசையாற் பன்மார்புசேர்ந்தொழுகுவார்”

(நாலடியார்: 385)

எம் கணவர் எந்நாளும் எம் தோள்மேல் முயங்கியெழுந்தாலும் தலைநாளிற் கண்டேம் போல் அவர்பால் யாம் நாணமுடைய மாயிருக்கின்றோம். அவ்வாறிருக்கபொருள் வேட்கையால் எந்நாளும் ஆடர் பலர் மார்புகளைச்சுற்றும் நாணின்றிக் கூடியொழுகும் பரத்தையர் தமதுள்ளத்தில் என்ன தான் உடையராயிருக்கின்றனரோ?, என்று கற்புடைய மகளிரின் நாணத்தையும், பரத்தையின் நாணமற்றதன்மையையும் இப்பாடல் சுட்டுகிறது.

“உள்ளத் துணர்வுடையான் ஓதிய நூலற்றால் வள்ளன்மைபுண்டான் கண் ஒண்பொருள்,

- தெள்ளிய

ஆண்மகன் கையில் அயில்வாள் அனைத்தாரோ நாணுடையாள் பெற்றநலம்”

(நாலடியார்: 386)

உள்ளத்தில் இயற்கை நுண்ணுணர்வு டையானொருவன் கற்ற கல்வியறிவை யொத்ததாயும் இயற்கையிற் கொடைக்குணம் உடையானொருவனிடத்து மாட்சிமைப்படுகின்ற ஒள்ளிய செல்வத்தை ஒத்ததாயும், வாட்பயிற்சியில் தெளிவடைந்த வீரமிக்க ஆடவனொருவன் கையில் விளங்கும் கூரிய வாடையை ஒத்ததாயும் இருக்கின்றது நாணம் முதலிய பெண்ணீர்மைகளுடைய கற்புடையப் பெண்ணொருத்தி பெற்ற அழகு முதலிய நலன்கள்.

இவைபோல் “பெண்மை முழுமையாவது நாணத்தால்” என்கிறது பழமொழி நானூறு.

“நாணின்றி ஆகாது பெண்மை நயமிகு ஊணின்றி ஆகா துயிர்வாழ்க்கை - பேணுங்கால் கைத்தின்றி ஆகா கருமங்கள் காரிகையாய் வித்தின்றிச் சம்பிரதம் இல்”

(பழமொழி: 327)

பெண்மைக்குணம் நாணின்றி உண்டாகாது; காப்பாற்றுமிடத்து நலம் மிகுந்த உணவு இன்றி உயிர் வாழ்ந்திருத்தல் முடியாது; செயல்கள் கைப்பொருள் இல்லாது முடிதல் இல்லை; விதையின்றி விளைவும் இல்லை.

கற்புடை மகளிர் பாணரைவாயிற் மறுத்தல் கற்புடைய மகளிர் தமது ஊடலால் பரத்தைப்பாற் சென்ற கணவனைச் சினந்து பாணனிடம் வாயில் மறுத்த செய்தியும் நாலடியாரிலும் பழமொழியிலும் இடம் பெற்றுள்ளன.

“கொடியவை கூறாதிபாண! நீ கூறின் அடிபைய இட்டொதுங்கிச் சென்று - துடியின் இடகண் அனையம்யாம் ஊரற் கதனால் வலக்கண் அனையார்க் குரை”

(நாலடியார்: 388)

பாண! கேட்க இன்னாதனவான தலைவனைப் பற்றிய நயவுரைகளைஎம் மிடங்கூறாதே. நீகூறுவதானால் ஊரனானஎம் தலைவனுக்குயாம் உடுக்கையின் இடப்பக்கத்தை ஒத்துப் பயன் படாமலிருக்கின்றேமாதலால், மெல்ல அடியிட்டு நீங்கிப் போய் அவ்வுடுக்கையின் வலப்பக்கம் போற் பயன்படுதலுடைய பரத்தையர்க்குக் கூறு

“தொடித்தோள் மடவார் மருமந்தன் ஆகம் மடுத்தவர் மார்பில் மகிழ்நன் மடுப்ப நெறியல்லசொல்லல் நீபாண! அறிதுயில் ஆர்க்கும் எழுப்பல் அரிது”

(பழமொழி 333)

தொடியணிந்த தோள்களையுடைய பரத்தையர் மார்பினை தன் மரபில் சேர்த்து பரத்தையர் மார்பில் தலைவன் சேர, பாணனே நீ இங்கனம் ஒழுகுதல் நெறியன்றென்று தலைவனிடத்துச் சொல்லுதலை ஒழிவாயாக; பொய்த்துயிலின்றும் ஒருவரை நீக்குதல் யாரானும் முடியாதாம்.

பொதுமகளிர் இயல்பு

பொருட் பெண்டிர், பொருளைமட்டுங் கொண்டு பொருள் கொடுப்பாரைக் கொள்ளாதவராகலின், அவர் தொடர்பு கொள்ளத்தக்கதன்று. என்று நாலடியார் குறிப்பிடுகிறது.

“புதுப்புனலும் பூங்குழையார் நட்பும் இரண்டும். விதுப்புறநாடினவேநல்ல-புதுப்புனலும் மாரிஅறவே அறுமே அவரன்பும் வாரிஅறவே அறும்”

(நாலடியார்: 370)

புது நீர்ப்பெருக்கும் அழகியதோடணிந்த வேசையசின் தொடர்பும் விரைதலின்றி ஆராய்ந்தால் அவைதன் தன்மையில் வேறு வேறு அல்ல; புது வெள்ளமும் மழைநிற்க நின்றுவிடும்; அவ் விலைமகளிர் அன்பும் பொருள் வருவாய் நீங்க நீங்கிவிடும். இதையே “அறிவான் மிக்கார் பொதுமகளிரைச் சார்ந்தொழுகல் கூடாது” என்று பழமொழியும் சுட்டுகிறது.

“விழுமிழைநல்லார் வெருள்பிணைபோல் நோக்கம் கெழுவியநாணைமறைக்கும் - தொழுநையுள் மாலையும் மாலையக்குறுத்தார் அஃதால் சால்பினைச் சால்பறுக்குமாறு”

(பழமொழி:334)

எல்லோரானும் விரும்பப்படும் பொற் கலனனிந்த பெண்களுடைய வெருண்டமான் போன்ற நோக்கங்கள், ஆடவருடைய செறிந்த நாணினைத் தோன்றாமல் மறைக்கவல்லதாம். யமுனையின் கண்ணே திருமாலையும் பின்னையென்பாள் தன்னழகினால் மயங்கச் செய்தாள்; அதுமிகுதியினைமிக்கதொன்றனால் அறுக்குமாற்றை ஒக்கும் இங்ஙனம், பொது மகளிருடைய தொடர்பு ஆடவருக்குத் தீமையே தரும் என்று இரு நூல்களும் சுட்டுகின்றன.

மகளிர்க்கு மனநிறைவே காப்பு

மகளிர்க்கு மனம் நிறைவு பெறுதலே தலையான காப்பு என்று நாலடியார் எடுத்துரைக்கிறது;

“வழுக்கெனைத்துமில்லாதவாள்வாய்க் கிடந்தும் இழுக் கினைத் தாம் பெறுவராயின், இழுக்கெனைத்துஞ் செய்குறாய் பாணிசிறிதே; அச்சின்மொழியார் கையுறாப் பாணிபெரிது”

(நாலடியார் 362)

சோர்வு சிறிதுமில்லாதவாளின் காவலில் இருந்தும் மகளிர் ஒழுக்கம் தவறுதலைத் தாம் உறுவராயின், குளிர்ந்த மொழிகளைப் பேசும் அம்மகளிர் தமது வாழ்நாளிற் குற்றம் சிறிதுஞ் செய்யாத காலம் சிறிதே; மற்றும் நம் கணவர்க்கு வயப்பட்டுடொழுகாக் காலம் பெரிதென்க. இங்கு கணவருடைய காவலின்றும் மீளநினைக்கும் மனைவி மனநிறைவு இல்லாதவள் என்று நாலடியார் உணர்த்துகிறது. இதையே பழமொழியும்,

நிறையான் மிகுகல்லா நேரிழையாரைச் சிறையான் அகப்படுத்தல் ஆகா - அறையோ! வருந்தவலிதினின் யாப்பினும் நாய்வால் திருந்துதல் என்றுமோ இல்”

(பழமொழி 336)

வருந்துமாறு வலிபெறக் கட்டினாலும், நாயின் வால் வளைவின்றும் நீங்கித் திருந்துதல் என்றும் இல்லை; அதுபோல மனத்தை அடக்கும் வலிமை மிக்கிராத அழகினை உடைய கலனணிந்திருக்கும் மகளிர் காவலால் தீயசெயலினின்றும் நீக்கி அகப்படுத்தல் முடியாது, முடியுமென்பாருளராயின் அவரை அறைகூவி அழைக்கின்றேன் என்று சுட்டுகிறது.

முடிவுரை

பழமொழிநானூறு, நாலடியாரில் இடம் பெற்றுள்ள பெண் தொடர்பான கருத்துகள் யாவையும் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு டையதாகவே உள்ளன. கட்டுரையின்

எல்லையைக் கருத்தில் கொண்டே முழுமையும் பேசப்படாமல் கற்புடைய மகளிரின் திறமும், பொதுமகளிரின் இயல்பும் இக்கட்டுரையில் பேசப்பட்டுள்ளன. இக்கட்டுரையிலிருந்து அக்காலத்தில் பெண்மை என்னும் குணம் எங்ஙனமெல்லாம் அணி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அறியலாம்.

துணை நூற்பட்டியல்

1. புலியூர்க்கேசிகன் (உ. ஆ), நாலடியார், சாரதா பதிப்பகம், டிசம்பர் 2010
2. புலியூர்க்கேசிகன் (உ.ஆ), பழமொழி நானூறு, சாரதா பதிப்பகம், டிசம்பர் 2010